

**ЛИСТ В. О. ГОРОДЦОВА
ДО ОТЦЯ ВАСИЛЯ СПЕСИВЦЕВА 1904 РОКУ**

Андрій Василенко, Іван Післарій

**V. O. GORODTSOV'S LETTER TO THE PRIEST
VASYL SPESIVTSEV IN 1904**

Andriy Vasylenko, Ivan Pislarii

In the fund of the Kharkiv archaeologist Oleksandr Semenovych Fedorovsky, in the Scientific Archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine, there is a small letter – a double-folded sheet of paper with four pages of handwritten text in Russian from the Moscow archaeologist Vasyl Oleksiyovych Gorodtsov to the Orthodox priest from the village of Raihorodok, Kharkiv province, the Father Vasyl Spesivtsev.

Despite the fact that the letter is not dated, and the envelope with the appropriate seals and stamps is missing, the upper chronological limit can be considered the end of 1904. After all, V. O. Gorodtsov congratulates the coming New Year and Christmas. Since the Father Vasyl Spesivtsev died on January 1, 1905, and the letter with the response to Gorodtsov's greetings is not known, this only adds to your proposed dating of the letter.

In addition to congratulating on the holidays and apologizing for the long silence, the main part of the letter is devoted to scientific issues. V. O. Gorodtsov, as an experienced specialist, gives a detailed answer to Spesivtsev's questions about the local antiquities found by Spesivtsev. In particular, it refers to the typology of burials known to him at the time, their topography, the typology of ceramics, the cultural and ethnic affiliation of the users of certain antiquities.

It is interesting that in one case, for his explanation, Gorodtsov uses an illustration drawn by himself with a pen – a drawing of an ornamented pot with ears-loops for hanging. However, he does not explain the time and cultural belonging of the painted pot. Gorodtsov will make his cultural and

chronological conclusion not in this letter, but in scientific publications devoted to the periodization of Bronze Age burials.

Also V. O. Gorodtsov regrets that he does not have the opportunity to fulfill Spesivtsev's request and send a drawing of the dirhem, because this coin has already been given to the secretary of the Moscow Archaeological Society, Volodymyr Trutovsky.

Therefore, the purpose of the publication is to introduce this interesting document of the early 20th century about the history of Eastern European archeology into scientific circulation.

Keywords: history of archaeology of East Europe, Vasyl Oleksiyovych Gorodtsov, the Father Vasyl Spesivtsev.

У фонді харківського археолога Олександра Семеновича Федоровського в Науковому архіві Інституту археології НАН України зберігається невеликий за обсягом лист московського археолога Василя Олексійовича Городцова до православного священника з села Райгородок Харківської губернії отця Василя Феоктистовича Спесивцева¹.

Документ являє собою паперовий лист білого кольору розміром 22×13,7 см, який зібганий навпіл і таким чином утворено чотири сторінки з рукописним текстом чорними чорнилами на всіх сторінках та малюнком тими ж самими чорними чорнилами на другій сторінці. Вгорі на першій сторінці є також рукописний допис простим олівцем. Цей допис зроблений іншим почерком, ніж текст чорнилами. Тож записи належать різним авторам і зроблені в різний час, різними стилями письма. Це свідчить про те, що лист мав як первинне, так і вторинне зберігання та використання.

Порядок написання листа такий: перший запис написаний чорними чорнилами за підписом В. О. Городцова; другий запис написаний вгорі першої сторінки простим олівцем за підписом Ів[ана] Луцкевича.

Персона, які фігурують у листі в хронологічному порядку написання чорнилами: отець Василь [Феоктистович Спесивцев],

¹ В. О. ГОРОДЦОВ, *Лист до В. Спесивцева, переданий І. Луцкевичу в серпні 1924 р.*, [у:] Науковий архів Інституту археології Національної академії наук України. Київ. ф-7. №37 (Архів О. С. Федоровського).

[Володимир Костянтинович] Трутовський. Персона, які написані олівцем: Н. В. Спесивцев, Ів[ан] Луцкевич.

Але почнемо з відомостей про первинного кореспондента та первинного отримувача листа. Тобто про В. Городцова та В. Спесивцева.

Отець Василь Феоктистович Спесивцев (1861 (?) – 01.01.1905 рр.) – любитель археології з Райгородка Харківської губернії

Василь Олексійович Городцов (23.03.1860–02.02.1945) – археолог з імператорського Московського археологічного товариства

Про священника отця Василя Феоктистовича Спесивцева відомо не так щоб мало, але і не багато. Його науковому та життєвому шляху присвячена певна кількість невеликих за обсягом робіт².

² Е. РЕДИН, *Памяти отца Василия Спесивцева*, [у:] “Труды Харьковской комиссии по устройству XIII Археологического съезда в г. Екатеринославе”, Харьков, 1905, с. 605–611; А. ЧУМАК, *Подвижник археологии* [у:] “Радянська Донеччина” за 14 грудня 1980 року, №239 (9541), с. 4; В. А. КОСИКОВ, Е. В. КОСИКОВА, *Священнослужитель-краевед Василий Феоктистович Спесивцев*, [у:] “Донецкий археологический сборник”, выпуск 7, Донецк, 1997, с. 5–13; А. ПАНАСЕНКО, *Неизвестные вехи биографии*

Із датою народження в літературі певний час тривала невизначеність. Фігурував 1861 і 1862 роки через певний брак першоджерел³.

Про місце народження В. Спесивцева в науковій літературі є певна неточність. Наприклад, донецькі археологи В. та Є. Косікови на початку 1990-х рр. занадто загально зазначали про народження Спесивцева в одному з сіл⁴.

У 2014 році Н. Белікова та О. Беліков надали більш детальну інформацію про місце народження – слобода Петропавлівка Старобільського повіту Харківської губернії. Але автори помилились з сучасною локацією цього пункту. Зараз це селище Петрівка Станічно-Луганського району Луганської області, а не Петропавлівка Амвросіївського району Донецької області⁵.

Його внесок у справу виявлення пам'яток археології на території середньої течії Сіверського Дінця в кінці XIX – на початку XX століття виявився досить вагомим. І це завдяки не тільки його потугам у справі розвідок, а також у його спілкуванні з певним колом вчених у галузі археологічних досліджень сіверсько-донецького краю, що сприяло оперативному повідомленню про нововиявлені пам'ятки, а згодом їхні подальші розкопки іншими фахівцями. Тому діяльність отця Василя дуже цікавила спеціалістів із дослідження давнього минулого Сіверсько-Донеччини.

Відомі дані про листування В. Спесивцева з Редіним, Д. Багалієм, О. Федоровським, а також з В. Городцовим. Зокрема в архіві Городцова в Державному історичному музеї в Москві зберігається

отця Василя Феохтистовича Спесивцева – пастыря и археолога, [у:] “Каразінські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції 20 квітня 2007 р.”, Харків, 2007, с. 211–212; Н. Белікова, О. Беліков, Археолог-аматор отець Василь Спесивцев, [у:] “Історія релігій в Україні. Щорічник”, книга 1, 2014, с. 472–482. <https://www.religio.org.ua/index.php/religio/article/view/658>.

³ В. А. КОСИКОВ, Е. В. КОСИКОВА, *Священнослужитель-краевед Василий Феохтистович Спесивцев...*, *op. cit.*, с. 6, 12; Н. БЕЛКОВА, О. БЕЛКОВ, *Археолог-аматор отець Василь Спесивцев...*, *op. cit.*, с. 473.

⁴ В. А. КОСИКОВ, Е. В. КОСИКОВА, *Священнослужитель-краевед Василий Феохтистович Спесивцев...*, *op. cit.*, с. 6, 12.

⁵ Н. БЕЛКОВА, О. БЕЛКОВ, *Археолог-аматор отець Василь Спесивцев...*, *op. cit.*, с. 473.

Співробітництво Городцова з Спесивцевим тривало декілька років. Їхні стосунки були діловими, доброзичливими. Проте вони не стали занадто приятельськими, незважаючи на те, що вони були майже ровесниками, та обидва походили з родин священників. В тоні та зверненнях тільки на “Ви” відчувалася певна дистанція, властива тогочасним інтелігентним людям зрілого віку.

Табл. 1. Зміст листа

**Російська мова початку
XX ст. в 2-х варіантах
(до реформи правопису 1918
року та після)**

Сучасна українська мова

Поступил от Н. В. Спесивцева 3-го августа 1924 г. в Харькове Ив[ану] Луцкевичу⁶⁷

Потрапив від Н. В. Спесивцева⁹ 3-го серпня 1924 р. у Харкові Ів[ану] Луцкевичу

⁶ **Іван Миколайович Луцкевич** (??–1943 рр.) – археолог з Харкова.

⁷ Допис, зроблений олівцем вгорі першої сторінки листа з датою 3 серпня 1924 року в Харкові.

Таким самим почерком, можливо тим самим простим олівцем, і також за підписом Івана Луцкевича зроблений на зворотньому боці аркуша із щоденника В. Спесивцева, але з дещо ранньою датою – 28 липня 1924 року. Цей аркуш ймовірно був взятий Іваном Луцкевичем у доньки отця Василя Спесивцева – Ганни Василівни Спесивцевої в селі Райгородок на квартирі Величко, куди Ганна Василівна переїхала з церковної квартири свого батька.

⁹ **Н.(?) В. Спесивцев(а)?** – судячи з прізвища та ініціалів, дописаного олівцем на листі Іваном Луцкевичем, це навряд чи син Василя Феоктистовича Спесивцева, адже серед його синів немає імені на літеру “Н”. Проте є такі імена дітей: Олена (1886 р. н.), Людмила (1888 р. н.), Марія (1891 р. н.), Віра (1893 р. н.), Василь (1895 р. н.), Анатолій (1900 р. н.), Марія (1900 р. н.) [А. ПАНАСЕНКО, *Неизвестные вехи биографии отца Василия Феоктистовича Спесивцева – пастыря и археолога...*, оп. cit., с. 211–212]. Чи може вже йдеться про якогось онука – сина Василя Васильовича Спесивцева, чи іншого родича?

Дорогой Отець Василий!

Поздравляю Васъ и Ваше глубокоуважаемое семейство съ наступающимъ праздникомъ Рождества Христова и Новымъ годомъ, отъ всего сердца желаю всемъ Вамъ всехъ благъ.

Вы, наверно, негодуете на меня за долгое молчание. Прошу извинить меня.

Я постоянно вспоминаю о Васъ и несколько раз собирался писать, но никак не могъ найти достаточно свободного времени. Письмо Ваше меня крайне заинтересовало. На Зливинскомъ бугрѣ, гдѣ Вами найдены обнаженные [ветромъ] костяки древнихъ погребений, и мне удалось видеть одинъ обнаженный [ветромъ], по-видимому, детский костякъ, но при немъ никакихъ вещей не оказалось. Все это пока-

Дорогий отче Василю!

Вітаю Вас і Ваше шановне сімейство з наступаючим святом Різдва Христового та Новим роком, від щирого серця бажаю всім Вам усіляких благ.

Ви, мабуть, обурюєтеся на мене за довге мовчання. Прошу вибачити мене.

Я постійно згадую Вас і кілька разів збирався писати, але ніяк не міг знайти достатньо вільного часу. Лист Ваш мене вкрай зацікавив. На зливінському бугрі, де Вами знайдені оголені [вітром] кістяки¹⁰ стародавніх поховань, і мені вдалося бачити один оголений [вітром], мабуть, дитячий кістяк, але при ньому ніяких речей не виявилось. Все це показує, що на бугрі існує цілий могильник давніх поховань¹¹.

¹⁰ Під виразом “обнаженный костяк” (в перекладі на укр. “костяк у відслоненнях”) мається на увазі “оголений вітром скелет людини”. Адже в статті отця Василя Спесивцева йдеться саме про ці пам’ятки: “...з дюн нерідко викидає вітер і кістяки людини, але все в такому зруйнованому вигляді, що нічого не можна зберегти для археології...” [В. А. СПЕСИВЦЕВ, *Находки в Райгородке*, [у:] “Труды XII археологического съезда в Харькове 1902 г.”, под редакцией графини П. С. Уваровой, т. 1, Москва: Товарищество типографии А. И. Мамонтова, 1905, с. 154]. Цей вираз зрозумілий і кореспонденту, і адресату.

¹¹ Йдеться, вочевидь, про дослідження отця Василя Спесивцева в 1901 році за пропозицією Попереднього комітету з підготовки XII Археологічного з’їзду [В. А. СПЕСИВЦЕВ, *Находки в Райгородке...*, ор. cit., с. 153–154], а

зывает, что на бугрь существует целый могильник древних *Знайдена Вами посудина з дірочками в бічних стінках*

також розкопки 1901 року, які проводив біля хутора Зливки Василь Городцов за участю отця Василя Спесивцева [В. А. ГОРОДЦОВ, *Результаты археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии 1901 г.*, [у:] “Труды XII Археологического съезда в Харькове”, том 1, под редакцией графини П. С. Уваровой, Москва: Товарищество тип. А. И. Мамонтова, 1905, с. 211–213].

В 1956 році керівниця загону радянсько-болгарської археологічної експедиції Світлана Плетньова намагалася за допомогою місцевих старожилів – свідків розкопок Городцова знайти залишки цих розкопок Городцова. Але тоді це не вдалося [С. А. ПЛЕТНЕВА, *Отчет о работе Северо-Донецкого отряда советско-болгарской экспедиции летом 1956 года / НА ІА НАНУ*. Київ. 1956/19-а, с. 2].

Залишки цього розкопу у вигляді довгих вузьких траншей зафіксував на початку 1980-х років донецький археолог Михайло Львович Швецов [В. К. ГРИБ, М. Л. ШВЕЦОВ, *Серебряный пояс из погребения 40 могильника Зливки*, [у:] “Археология как жизнь: сборник статей памяти Е. П. Мыськова”, Волгоград, 2019, с. 158]. Він також організував масштабне багаторічне археологічне дослідження цієї пам’ятки [М. Л. ШВЕЦОВ, *Исследования древнего могильника у хут. Зливки / НА ІА НАНУ*. Київ. 1982/146; М. Л. ШВЕЦОВ, *Отчет об археологических исследованиях могильника у хутора Зливки*, [у:] НА ІА НАНУ. Київ. 1983/58; М. Л. ШВЕЦОВ, В. В. ЦИМИДАНОВ, О. Р. ДУБОВСКАЯ, Д. П. КРАВЕЦ, *Отчёт Донецкой археологической экспедиции областного лагеря юных археологов о полевых исследованиях многослойного памятника “Зливки”*, [у:] Науковий архів ІА НАНУ. Київ. 1984/102. 77 с.; М. Л. ШВЕЦОВ, *К вопросу о формировании Зливкинского погребального обряда*, [у:] “Научно-практический семинар “Проблемы охраны и исследования памятников археологии в Донбассе”, 10–11 апреля 1986 г. Тезисы докладов”. Ответственный редактор В. П. Андриенко, Донецк, 1986, с. 53–54; М. ШВЕЦОВ, *Могильник “Зливки”*, [у:] “Проблеми на прабългарската история и култура”, випуск 2. “Трета Международна среща по прабългарска археология”, Шумен, 1990 / Отговорен редактор Рашо Рашев, София: Аргес, 1991, с. 109–123; М. Л. ШВЕЦОВ, *Могильники Зливкинского типа*, [у:] “Чтения, посвящённые 100-летию деятельности Василия Алексеевича Городцова в Государственном Историческом музее”. Тезисы конференции, часть II, ответственный редактор Н. И. Шишлина, Москва: Государственный Исторический музей, 2003, с. 126–129].

погребений.

Найденный Вами сосудъ с дырочками в боковых стѣнках заслуживаетъ особеннаго вниманія. Мнѣ никогда не приходилось встречаться с такою своеобразною планировкой скважинъ, какая имеется на Вашем кувшинѣ. Помимо планировки, заслуживаетъ вниманія и разнокалиберныхъ скважинъ. Какое назначеніе последнихъ? Пока еще трудно сказать, такъ какъ вопросъ о скважинахъ или вѣрнее дырахъ в стѣнкахъ сосудовъ является очень мало разработаннымъ.

Во время раскопокъ в Изюмскомъ уезде мнѣ также посчастливилось найти одинъ сосудецъ съ дырами, но онъ совсем не похожъ на Ваш, см. рис. Онъ также, какъ и Ваш кувшинъ, оказался раздавленнымъ почвою и, к сожалѣнію, с утерянными многими кусками, такъ что склеить его не представилось возможнымъ. Сосудъ небольшихъ размеров. Дыры расположены в одинъ рядъ и крупны, про назначеніе ихъ также ничего нельзя сказать определеннаго. Вообще же известно, что въ древности делали дыры въ стѣнкахъ сосудовъ 1) для подвешиванія сосудовъ; 2) для сшивки отбитыхъ частей 3) для приготовленія сыра и 4) для благовонныхъ куреній;

заслужує на особливу увагу. Мені ніколи не доводилося зустрічатися з такимъ своєріднимъ розташуваннямъ отворівъ, яке є на Вашому глеку. Крім планування, заслуговує на увагу і різнокалиберні свердловини. Яке призначення останніхъ? Поки що важко сказати, оскільки питання по свердловинахъ, чи вѣрніше дірочкахъ у стінкахъ посудинъ є дуже мало розробленимъ.

Під час розкопокъ в Изюмському повіті мені також пощастило знайти одну посудинку з дірками, але вона зовсім не схожа на Вашу, див. рис. Вона також, як і Ваш глечик, виявилася розчавленою ґрунтомъ і, на жаль, з втраченими багатьма иматками, такъ що склеїти її не вдалося. Посудина невеликихъ розмірівъ. Дірки розташовані в одинъ рядъ і великі, про призначення їхъ також нічого не можна сказати певного. Взагалі відомо, що у давнину робили дірки у стінкахъ судин: 1) для підвішування судин; 2) для зшивання відбитихъ частин; 3) на приготування сиру; і 4) для запашихъ курінъ; дуже ймовірно, що існували й інші призна-

очень вероятно, что существовали и другія назначенія, которыя, однако, для нас остаются неразъясненными, загадочными. Что касается народности Зливинскаго могильника, то она для меня остается неизвестною, хотя раскопанные мною погребения, [...]»⁸ с большею вѣроятностію можно отнести къ Хазарамъ, члмъ Половцамъ.

Относительно Райгородка я, на основаніи всьго мнѣ известнаго, держусь того мненія, что это мѣсто изстари было излюблено человекомъ и онъ его старался удерживать в своих руках все время до самых наших [ших] дней.

чення, які для нас залишаються нероз'ясненими, загадковими»¹².

Щодо народності Злівкинського могильника, то вона для мене залишається невідомою, хоча розкопані мною поховання, [...] з більшою ймовірністю можна відносити до хозарів, ніж половців.

Щодо Райгородка я, на основі всього мені відомого, тримаюся тієї думки, що це місце з давніх-давен було улюблене людиною і вона його намагалася утримувати в своїх руках весь час до самих наших днів.

Найдавніші мешканці Райгородка, належать неолітичній епосі. Пізніше там мешкали скі-

⁸ Тут В. Городцов перекреслив раніше написаний ним текст.

¹² Відповідаючи на питання отця Василя Спесивцева про посудинку з вушками, Василь Олексійович Городцов навів і свій приклад подібного типу посудинки, навіть з власноруч зробленим малюнком і варіантами пояснення функції цих вушок. Проте він так і не зробив висновок стосовно хронологічної позиції такого типу кераміки, адже обидві наведені в якості прикладу посудини були виявлені поза поховальними закритими комплексами. І це попри те, що серед розкопаних у 1901 році самим В. Городцовим поховань у катакомбах дещо подібні горщики таки були виявлені. Наприклад, у розкопаному Городцовим ще в 1901 році поховальному комплексі в катакомбі Кам'янка, Анненське поле, курган 5, поховання 7 [В. А. ГОРОДЦОВ, *Результаты археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии 1901 г.*, [у:] “Труды XII Археологического съезда в Харькове”, том 1, под редакцией графини П. С. Уваровой, Москва: Товарищество тип. А. И. Мамонтова, 1905, с. 198, табл. VIII.2]. Незважаючи на визначену ним чітку катакомбну культурну атрибуцію, своє відкриття В. Городцов В. Спесивцеву до виходу публікації в світ у 1905 році поки не повідомляв.

Древнейшие обитатели Рай-городка, принадлежат неолитической эпохе. Позже там обитали Скифы, еще позже Торки и несомненно Половцы, и Татары, последовательно сменявшие друг друга.

Впрочем, Вы и сами в этом непременно убедитесь при дальнейших работах.

Просьбу Вашу о рисунке сь дирхема, кь крайнему сожалению, исполнить не могу, такь какь монета мною сдана секретарю [Императорскаго] Моск[овскаго] Арх[еологическаго] Общ[ества] Трутовскому и имь

фи, ще пізніше торки і безперечно половці, і татари, послідовно змінюючи один одного.

Втім, Ви і самі в цьому неодмінно переконайтесь при подальших роботах.

Прохання Ваше про малюнок з дирхема, на крайній жаль, виконати не можу, оскільки монета мною сдана секретареві [імператорського] Моск[овського] Арх[еологічного] Тов[ариства]¹³ Трутовському¹⁴ і ним найімовірніше буде передано прямо в Харківський музей; якщо ж мені вдасться взяти монету, то безперестанку виконаю Ваше прохання¹⁵.

¹³ **Імператорське Московське Археологічне Товариство**, яке в з 1885 по 1917 рр. очолювала графиня Прасков'я Сергіївна Уварова.

¹⁴ **Володимир Костянтинович Трутовський** (1862–1932 рр.) – московський сходознавець, історик, музейний працівник, нумізмат. Дійсний член імператорського Московського археологічного товариства, а також Голова Московського археологічного товариства.

¹⁵ Обіцянку на прохання отця Василя Спесивцева надати малюнок дирхема В. Городцов вочевидь так і не виконав. Адже в посмертно надрукованій роботі Спесивцева 1905 року “Знахідки в Райгородку” малюнка немає. Проте в тексті йдеться про знахідку про передечу срібного дирхеми з пам'ятки під назвою Городище В. Городцову, про визначення монети, яка належить халіфу Аббасидської династії Абдуллах-ель-Мамуну (815–816 рр. н. е.).

Невідомо також і про те, чи передав В. Городцов, як і обіцяв у цьому листі В. Спесивцеву, цю монету до Харківського музею, адже фонди та документація цього музею зникли під час Другої Світової війни. Можливо саме ця знахідка разом з іншими цінними матеріалами фондів була перевезена до Челябінська, про що повідомляється у відповідному документі з Центрального Державного архіву вищих органів влади [ЦДАВОВ, ф. №Р-2, оп. № 7, т. № 1, од. зб. № 719, с. 44].

вероятнее всего будет передана прямо в Харьковский музей; если же мне удастся взять монету, то непрестанно исполню Вашу просьбу.

Коллекцію вещей добытых раскопками курганов в Изюмском уезде я отправилъ въ Харьков 10 декабря [1904 года]. Теперь занятъ составлениемъ отчетов и сообщений о результатах раскопокъ.

Искренне и глубоко уважающий Васъ В. А. Городцовъ.

Малюнок орнаментованої посудинки з вушками та отворами в них з Ізюмського повіту. З другої сторінки листа В. Городцова В. Спесивцеву.

Коллекцію речей, здобутих розкопками курганів у Изюмському повіті, я відправив до Харкова¹⁶ 10 грудня [1904 року]¹⁷. Тепер зайнятий складанням звітів та повідомлень про результати розкопок¹⁸.

Щиро та глибоко поважаючий Вас В. О. Городцов.

¹⁶ Доля переданих знахідок до Харківського музею, здобутих під час розкопок В. Городцова в Ізюмському повіті, також не відома через події під час Другої Світової війни. Але є певна надія, що хоча б частина з них не втрачена і досі зберігається в РФ, адже згідно “Списку соціально-культурних закладів і організацій УРСР, евакуйованих за межі УРСР” частина фондів Харківського історичного музею евакуйована в 1941 році до міста Челябінськ [ЦДАВОВ, ф. №Р-2, оп. № 7, т. № 1, од. зб. № 719, с. 44].

¹⁷ Ця дата 10.12.1904 року виступає нижньою хронологічною межею складання листа В. Городцовим.

¹⁸ Результати цих досліджень опубліковані в “Матеріали XII Археологічного з’їзду” [В. А. ГОРОДЦОВ, *Результаты археологических исследований в Изюмском уезде Харьковской губернии 1901 г.*, [у:] “Труды XII Археологического съезда в Харькове”, том 1, под редакцией графини П. С. Уваровой. Москва: Товарищество тип. А. И. Мамонтова, 1905, с. 174–225].

References

BYELIKOVA N., BYELIKOV O., (2014), Arkheoloh-amator otets' Vasyl' Spesyvtsev [in:] "Istoriya relihiy v Ukraini. Shchorichnyk", knyha 1, p. 472–482. <https://www.religio.org.ua/index.php/religio/article/view/658>. [In Ukrainian].

CHUMAK A., (1980), Podvyzhnyk arkheolohiyi [in:] "Radyans'ka Donechchyna", №239 (9541) za 14 hrudnya, p. 4. [In Ukrainian].

GORODTSOV V. A., (1905), Rezul'taty arkheologicheskikh issledovaniy v Izyumskom uyezde Khar'kovskoy gubernii 1901 g. [in:] "Trudy XII Arkheologicheskogo s'yezda v Khar'kove", tom 1, pod redaktsiyey grafini P. S. Uvarovoy, Moskva: Tovarishchestvo tip. A. I. Mamontova. [In Russian].

GORODTSOV V. A., (1907), Rezul'taty arkheologicheskikh issledovaniy v Bakhmutskom uyezde Yekaterinoslavskoy gubernii [in:] "Trudy XIII Arkheologicheskogo s'yezda v Yekaterinoslave", tom I, Moskva. [In Russian].

[GORODTSOV V. O.], Lyst V. O. Gorodtsova do V. Spesyvtseva, peredanyy I. Lutskevychu v serpni 1924 r. [in:] Scientific archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. F-7. №37 (Archive of O. S. Fedorovsky). [In Russian].

GRIB V. K., SHVETSOV M. L., (2019), Serebryanyy poiyas iz pogrebeniya 40 mogil'nika Zlivki [in:] "Arkheologiya kak zhizn': sbornik statey pamyati Ye. P. Mys'kova", Volgograd, p. 158–166. [In Russian].

KOSIKOV V. A., KOSIKOVA Ye. V., (1997), Svyashchennosluzhitel'-krayeved Vasiliy Feoktistovich Spesivtsev [in:] "Donetskiy arkheologicheskij sbornik", vypusk 7, Donetsk, p. 5–13. [In Russian].

PANASENKO A., (2007), Neizvestnyye vekhi biografii ottsa Vasiliya Feoktistovicha Spesivtseva – pastyrya i arkheologa [in:] "Karazins'ki chytannya. Materialy mizhnarodnoyi naukovoyi konferentsiyi 20 kvitnya 2007 r.", Kharkiv, p. 211–212. [In Russian].

PLETNEVA S. A., Otchet o rabote Severo-Donetskogo otryada sovetско-bolgarskoy ekspeditsii letom 1956 goda [in:] Scientific archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. №1956/19-a. – 19 p. [In Russian].

REDIN Ye., (1905), Pamyati ottsa Vasiliya Spesivtseva [in:] "Trudy Khar'kovskoy komissii po ustroystvu XIII Arkheologicheskogo s'yezda v

g. Yekaterinoslave”, pod redaktsiyey Ye. K. Redina, Khar’kov, p. 605–611. [In Russian].

SHVETSOV M. L. Issledovaniya drevnego mogil’nika u khut. Zlivki [in:] Scientific archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. №1982/146, 19 p. [In Russian].

SHVETSOV M. L., (1984), Raboty na Zlivkinskom mogil’nike [in:] “Arkheologicheskkiye otkrytiya 1982 goda” / Otvetstvennyj redaktor B. A. Rybakov, Moskva: Nauka, p. 341–342. [In Russian].

SHVETSOV M. L., (1984), Raboty na Zlivkinskom mogil’nike [in:] “Arkheologicheskkiye otkrytiya 1983 goda” / Otvetstvennyj redaktor R. M. Munchaev, Moskva: Nauka, p. 373. [In Russian].

SHVETSOV M. L., (1986), K voprosu o formirovani Zlivkinskogo pogrebal’nogo obryada [in:] “Nauchno-prakticheskyy seminar “Problemy okhrany i issledovaniya pamyatnikov arkheologii v Donbasse”, 10–11 aprelya 1986 g. Tezisy dokladov. Otvetstvennyy redaktor V. P. Andriyenko, Donetsk, p. 53–54. [In Russian].

SHVETSOV M. L., (2001), Pogrebeniye 40 mogil’nika Zlivki [in:] “Problemy istorii i arkheologii Ukrainy. Materialy mezhdunarodnoy konferentsii, posvyashchonnoy 10-letiyu nezavisimosti Ukrainy, 16–21 maya 2001 goda”, Khar’kov: Khar’kovskoye istoriko-arkheologicheskoye obshchestvo, p.110–111. [In Russian].

SHVETSOV M. L., (2003), Mogil’niki Zlivkinskogo tipa [in:] “Chetniya, posvyashchonnnyye 100-letiyu deyatel’nosti Vasiliya Alekseyevicha Gorodtsova v Gosudarstvennom Istoricheskom muzeye. Tezisy konferentsii”. Chast’ II, otvetstvennyy redaktor N. I. Shishlina”, Moskva: Gosudarstvennyy Istoricheskiy muzey, p. 126–129. [In Russian].

SHVETSOV M. L., Otchet ob arkheologicheskikh issledovaniyakh mogil’nika u khutora Zlivki [in:] Scientific archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. №1983/58. [In Russian].

SHVETSOV M. L., TSIMIDANOV V. V., DUBOVSKAYA O. R., KRAVETS D. P., Otchet Donetskoy arkheologicheskoy ekspeditsii oblastnogo lagerya yunykhn arkheologov o polevykh issledovaniyakh mnogoslennogo pamyatnika “Zlivki” [in:] Scientific archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. №1984/102, 77 p. [In Russian].

SHVETSOV M., (1991), Mogil'nik "Zlivki" [in:] "Problemi na prabŭlgarskata istoriya i kultura", vipusk 2. "Treta Mezhdunadna sreshta po prabŭlgarska arkheologiya", Shumen, 1990 / Otgovoren redaktor Rasho Rashev. Sofiya: Arges, p. 109–123. [In Russian].

SPESIVTSEV V. A., (1905), Nakhodki v Raygorodke [in:] "Trudy XII arkheologicheskogo s'yezda v Khar'kove 1902 g." / Pod redaktsiyey grafini P. S. Uvarovoy, t. 1, Moskva: Tovarishchestvo tipografii A. I. Mamontova, p. 153–156. [In Russian].

[SPESYVTSEV V.], Arkush z arkheolohichnoho shchodennyka V. Spesyvtseva / Appendix to: [HORODTSOV V. O.] Lyst do V. Spesyvtseva, peredanyy I. Lutskevychu v serpni 1924 r. [in:] Scientific archive of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv. F-7. №37 (Archive of O. S. Fedorovsky). [In Russian].

Spisok sotsial'no-kul'turnykh uchrezhdeniy i organizatsiy Ukrainskoy SSR, evakuirovannykh za predely USSR [in:] "Materialy pro robotu Narodnoho Komisariatu osvity Ukrayins'koyi RSR po vidnovlennyyu roboty shkil, vyshchykh ta serednykh uchbovykh zakladiv, muzeyiv, bibliotek, dytyachykh budynkiv u zvil'nenykh vid nimets'koyi okupatsiyi oblastyakh URSR (proekty postanov Uryadu, lysty, dopovidni zapysky, spysky toshcho)" [in:] Central State Archive of Higher Authorities. F. №R-2, op. №7, t. №1, od.zb. № 719. Kyiv, p. 44. [In Russian].

Лист В. О. Городцова до отця Василя Спесивцева 1904 року

В фондї харківського археолога Олександра Семеновича Федоровського в Науковому архіві Інституту археології НАН України зберігається невеликий за обсягом лист – складений надвое аркуш паперу з чотирма сторінками рукописного тексту російською мовою московського археолога Василя Олексійовича Городцова до православного священника з села Райгородок Харківської губернії отця Василя Спесивцева. Незважаючи на те, що дата на листі не проставлена, а конверт відсутній з відповідними печатками та штемпелями, верхньою хронологічною межею можна вважати кінець 1904. Адже В. Городцов вітає з наступаючим Новим Роком та Різдом Христовим. Оскільки отець Василь Спесивцев помер 1 січня 1905 року і лист з відповіддю на

привітання Городцова не відомий, то це лише додає вище пропонованому датуванню листа.

У листі крім вітання зі святами та вибачення за тривале мовчання основна частина присвячена науковим питанням. В. Городцов дає як досвідчений фахівець розгорнуту відповідь на запитання Спесивцева про знайдені Спесивцевим місцеві старожитності. Зокрема йдеться відому йому на той час типологію поховань, їхньої топографії, типології кераміки, культурної та етнічної належності користувачів тих чи інших старожитностей.

Цікаво, що в одному випадку для свого роз'яснення Городцов використовує власноруч намальовану пером ілюстрацію – малюнок орнаментованого горщика з вушками-петельками для підвішування. Проте він не пояснює час та культурну належність намальованого горщика. Свій культурно-хронологічний висновок Городцов зробить не в цьому листі, а в наукових публікаціях, присвячених періодизації поховань доби бронзи.

Також В. Городцов шкодує, що не має можливостей виконати прохання Спесивцева та надіслати малюнок дирхему, адже ця монета вже була віддана секретарю Московського археологічного товариства Володимиру Трутовському.

Отже, метою публікації є введення в науковий обіг цього цікавого документа початку ХХ століття з історії археології Східної Європи.

Ключові слова: історія археології Східної Європи, Василь Олексійович Городцов, отець Василь Феоктистович Спесивцев.

Андрій Василенко, здобувач Інституту археології Національної академії наук України, адміністратор групи ФБ “Сива давнина між Бахмутом та Сіверським Дінцем” (м. Київ, Україна),

Andriy Vasylenko, recipient of the Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine, administrator of the FB group “Grey Antiquity between Bakhmut and Siversky Dinets” (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0009-0006-3225-6635

E-mail: wasilenko1971@gmail.com

Іван Післарій, археолог, доктор історичних наук, керівник наукового проєкту “Сива давнина між Бахмутом та Сіверським Дінцем” пенсіонер (село Коржі, Київська область, Україна),

А. ВАСИЛЕНКО, І. ПІСЛАРІЙ, *Лист В. О. Городцова ...*

Ivan Pislarii, archaeologist, DS in history, head of the scientific project “Grey Antiquity between Bakhmut and Siverskyi Dinets”, retired (Korzhi village, Kyiv region, Ukraine),

E-mail: ipaslaru50@gmail.com

Received: August, 27, 2025

Advance Access Published: December 2025